

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

Google Scholar

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: December 15, 2024

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

XALQARO AHOLI STATISTIKASI

Xudayorov Rashid ¹, Abdulhamidov Abdullajon Ortiq o'g'li ²

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali katta o'qituvchisi.

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali talabasi.

Annotatsiya: Quyidagi keltirilgan maqolada statistikaning eng asosiy bo'limlaridan biri hisoblanuvchi va xalqaro miqyosda o'rganiluvchi qismi ya'ni xalqaro aholi statistikasi to'g'risida boradi. Umuman har bir jamiyatda aholi to'g'risida to'la va aniq ma'lumotlar iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotni rejalashtirishda asos qilib olinadi. Davlat rejalashtirish organlari xalq ho'jaligining turli tarmoqlari ishini to'g'ri tashkil qilish uchun jamiyat barcha a'zolarining o'sib borayotgan talablarini inobatga olishlari zarur.

Kalit so'zlar: Yoshni siljishi, aholi zichligi, aholi joylashuvi, aholi tarkibi, demografiya, o'rtacha umr.

Xalqaro aholi statistikasi bu dunyo aholisining soni, tarkibi, harakatlari, taqsimoti va boshqa demografik ko'rsatkichlarini o'rganadigan, tahlil qiladigan va solishtiradigan statistik soha hisoblanadi. Bu turdagi statistika turli mamlakatlar va regionlarda aholi o'sishini, migratsiyani, tug'ilish va o'lim darajalarini, demografik o'zgarishlarni va boshqa ko'rsatkichlarni o'rganishga qaratilgan. Xalqaro aholi statistikasi yordamida global miqyosda aholi o'sishi va boshqa demografik jarayonlar tahlil qilinadi, bu esa siyosat va rejalashtirish uchun muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Aholi soni va tarkibi, xalqaro aholi statistikasi o'rganilayotgan mamlakat yoki mintaqadagi aholi soni, uning yosh, jins, etnik guruhlar, ma'lumotlar asosida taqsimotini ko'rsatadi. Bunda aholi sonining umumiy miqdori, yosh guruhlari va jinsiy taqsimoti (erkaklar va ayollar nisbati) kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Shu bilan bir qatorda tug'ilish darajasi aholi o'rtasida tug'ilish soni, o'lim darajasi esa o'lim holatlari haqida statistik ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu ko'rsatkichlar demografik jarayonlar va iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liq. Migratsiya statistikasi aholi oqimining ko'chish va ko'chish sabablari, ayniqsa xalqaro migratsiya (davlatlar o'rtasidagi) haqida ma'lumot beradi. Bu statistikalar xalqaro iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq. Aholi zichligi bu ma'lum bir hududda (mamlakat, viloyat yoki shahar) yashovchi aholi sonining o'lchovidir. Bu ko'rsatkich aholi taqsimotini, shuningdek, resurslarni taqsimlash va rejalashtirishda muhimdir.

Tabiiy o'sish (Tug'ilish va o'lim):

- **Tug'ilish darajasi** (Tug'ilishning nisbiy ko'rsatkichi):

$$\text{"Tug'ilish darajasi} = \text{Aholi soni} / \text{Tug'ilishlar soni} \times 1000\text{"}$$

Tug'ilish darajasi aholi sonining har 1000 kishisiga nisbatan nechta tug'ilish sodir bo'lganini ko'rsatadi.

- **O‘lim darajasi** (O‘limning nisbiy ko‘rsatkichi):

$$\text{“O‘lim darajasi} = \frac{\text{Aholi soni}}{\text{O‘limlar soni}} \times 1000\text{”}$$

O‘lim darajasi aholi sonining har 1000 kishisiga nisbatan o‘lim sonini ko‘rsatadi.

Aholi o‘shishi (Ruxsat berilgan o‘shish): Aholi o‘shishi tabiiy o‘shish (tug‘ilishlar va o‘limlar farqi) va migratsiya orqali bo‘ladi. Bu ko‘rsatkichlar asosida aholi o‘shish sur‘ati hisoblanadi.

- Hisoblash formulasi:

$$\text{“Aholi o‘shishi} = \frac{\text{Aholi soni}}{\text{Tug‘ilishlar soni} - \text{O‘limlar soni}} \times 1000\text{”}$$

Ushbu formula orqali aholi o‘shishi, tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlarini taqqoslash mumkin.

O‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi: O‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi (life expectancy) — tug‘ilgan bola uchun o‘rtacha umr uzunligini anglatadi. Bu ko‘rsatkich o‘lim darajasi, sog‘liqni saqlash tizimi va ijtimoiy sharoitlarga asoslangan.

3. O‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi (Life Expectancy): O‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi — tug‘ilgan bola uchun o‘rtacha umr uzunligini ko‘rsatadi. Bu ko‘rsatkich demografik o‘zgarishlarni va sog‘liqni saqlash tizimining samaradorligini o‘lchaydi.

• Ushbu ko‘rsatkichni aniqlashda statistik ma‘lumotlar, o‘lim darajalari va yosh guruhlari asosida hisoblanadi.

O‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi aniqlanadigan formulalar quyidagicha:

$$\text{“Life Expectancy} = \sum_{i=1}^n (q_i \times L_i)\text{”}$$

Bu yerda:

- q_i — har bir yosh guruhidagi o‘lim darajasi,
- L_i — o‘limga yetmagan yosh guruhining davomiyligi,
- N — yosh guruhlari soni.

Yosh tarkibi va jinsiy taqsimot: Yosh tarkibi va jinsiy taqsimotni hisoblash uchun aholi yosh guruhlariga (bolalar, ishga layoqatli yoshdagi aholi, vaqti-vaqti bilan qarilik yoshidagi aholi) va jinslarga bo‘linadi. Bu ko‘rsatkichlar har bir mamlakat yoki mintaqadagi aholi o‘shishi va taqsimotini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlash mumkinki, chet ellarda aholi soni to‘g‘risidagi ma‘lumotlar manbai bo‘lib: ro‘yxatlar, joriy hisob va istiqbolni belgilash hisoblanadi. Aholini o‘rtacha yillik sonini hisoblash, uni ifodalovchi kategoriyalarni aniqlash, hamda uning tabiiy va mexanik harakatlarini tahlil qilish xalqaro statistikaning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. H.Shodiyev, I.Habibullayev “Statistika” “Iqtisodiyot va Moliya” Toshkent.: 2019-yil.
2. N.M.Soatov, G.N.Tillaxo‘jayeva, “Statistika”, “O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi” Toshkent.: 2005-yil.
3. Y.Abdullayev “Statistika nazariyasi”, Toshkent.: “O‘qituvchi” 2002-yil.

4. “Построение вариационной кривой” internet ma’lumotlari.
5. “Xalqaro Statistika” Akbarova B.Sh. TDIU Toshkent.: 2022-yil.
6. A.H.AYUBJONOV, B.SH.AKBAROVA “Xalqaro statistika”, Toshkent.: 2019, Taqrizchi TDIU “Statistika” kafedrasi dotsenti, i.f.n., Akbarova Z.
7. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 21-24.
8. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
9. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
10. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
11. Xudoyarov R. KORXONADA BUXGALTERIYA AUDITINING XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 36-39.
12. То’uchiyevich X. R. et al. МЕХНАТ БОЗОРИ СТАТИСТИКАСИ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – Т. 2. – №. 22. – С. 586-588.
13. Rashid X. et al. INCREASING AUTOMATION OF ACCOUNTING DOCUMENTATION //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 294-303.